

JURNAL

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI TERHADAP KEDUDUKAN ANAK
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Disusun Oleh :

Farida Danas Putri 1311800112

Selaku Mahasiswa Fakultas Hukum

Dengan :

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH, MH

Drs. Achmad Maqsudi MSi, Ak, CA

Selaku Dosen Pengawas Lapangan

Matching Fund Blitar 2021

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

2021

Abstrak

Perkawinan siri banyak dilakukan Masyarakat sejak dahulu, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukannya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Pemerintah, sehingga tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah dengan muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan dapat dilakukan. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui persepsi hukum terhadap nikah siri dari sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan statute approach. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan nikah siri adalah nikah yang tidak sah, disini akan lebih jelas lagi bagaimana aturan hukum yang ada bisa menjadi tidak sama dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan . nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungan nya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci : Nikah Siri, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan.

Abstract

Sirri marriages have been carried out by many people from the past, namely marriages that are only carried out according to the Islamic religion without registration of marriages by Government Registrars, so it cannot be proven by a Marriage Certificate with several allegations emerged about the reasons why unregistered marriages with all the risks are still an alternative. Among people who are not familiar with the law and those who are economically weak, it is possible because of limited funds so that with practical procedures free of charge, marriages can be carried out. In this paper, the author conducted a study with the aim of knowing the legal perception of unregistered marriage from the perspective of the Compilation of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia. The approach in writing scientific papers is done by using the statute approach. The Compilation of Islamic Law states that unregistered marriage is an illegitimate marriage, here it will be clearer how the existing legal rules can be different from the understanding that exists in society. Unregistered marriage, which is religiously considered legal, in fact raises a lot of problems that have an impact on women's losses . Unregistered marriages are often taken as a shortcut for couples to legalize their relationship, even though this action is basically a violation of Law no. 1 of 1974 concerning marriage.

Keywords: Siri Marriage, Compilation of Islamic Law, Marriage Law.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam suarah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai mitsaaqan galidhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1) juga dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Dalam Hukum Islam, Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain. Perkawinan adalah mitsaaqan ghalidan, atau ikatan yang kokoh yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa ha-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.

Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan sebagai berikut; Pernikahan secara Islam ialah ijab qabul yang kuat untuk mentaati perintah-perintah

Allah SWT dan barangsiapa melaksanakan pernikahan berarti dia telah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dirahasiakan, dalam arti tidak ada pemberitahuan atau pengumuman atas pernikahan tersebut pada khalayak atau masyarakat. Pada umumnya nikah siri dilaksanakan hanya dihadapan seorang ustadz atau seorang tokoh adat dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri menjadi masalah dan sampai sekarang sering terjadi di Indonesia, karena tidak diketahui pihak yang berwenang.

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perkawinan di bawah tangan (kawin sirri) dan akibat hukumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan diatas, maka Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana Konsep Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, selain itu juga untuk mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Status Anak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

BAB II

PEMBAHASAN

Sudah menjadi catatan sejarah, bahwa dari dulu kaum perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang ter subordinasi. Hal ini terjadi karena berbagai mitos yang memojokkan perempuan selalu dipertahankan, hingga menjadi semacam dogma yang mengakar pada masyarakat setempat. salah satu mitos tersebut adalah cerita tentang penciptaan perempuan dan keluarnya Adam dari Surga ke bumi. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, oleh karena itu fungsi diciptakannya adalah untuk melengkapi hasrat Adam, dan Hawalah penyebab jatuhnya Adam dari Surga ke bumi. Perempuan dianggap sebagai sumber godaan syetan, penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual, berbahaya dan membutuhkan control dari laki-laki.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah; perkawinan secara paksa, perkawinan anak dibawah umur, perkawinan yang dilakukan terlalu gampang, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar. Sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi.

Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, ³Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus

berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam definisi Perkawinan.

Sebagian orang memandang nikah siri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku.

Pemahaman “menurut hukum agama sah” menjadi penyebab banyaknya orang melakukan nikah siri. Di samping terdapat sikap ragu-ragu atas peraturan tentang perkawinan yang mengatur adanya isbat nikah. Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa “isbat dimaksud pada ayat (2) adalah terbatas dan hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Hal yang dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki;
- c. Terdapat keraguan dalam suatu perkawinan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak;
- d. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- e. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan Pasal 7 ayat (4) KHI lebih lanjut disebutkan bahwa “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”. Adapun tentang isbat nikah yang disebutkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit menjelaskan adanya indikasi pengakuan tentang sahnya pernikahan yang tidak dicatatkan untuk kemudian dapat dicatatkan di kemudian hari. Dan tentunya dengan adanya isbat nikah ini dimaksud supaya nikah siri yang dilakukan dapat dicatatkan dan dapat memberikan keuntungan pada pihak yang dengan sengaja melaksanakannya. Ini banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia dengan dasar yang diperbolehkan oleh KHI. Jika alasan-alasan yang ada di dalam KHI tersebut sudah dilakukan dan dijadikan pedoman pihak Pengadilan Agama, artinya untuk nikah siri bisa dilakukan isbat nikah.

Nikah siri dalam arti pernikahan tanpa adanya pencatatan juga terjadi di Mesir yang dikenal dengan istilah *al zawaj al 'urfiy*. Syekh Ali Jad al Haq yang merupakan salah satu syekh al Azhar memberikan pembagian atas aturan yang mengatur perkawinan menjadi dua, yaitu:

- 1) Aturan syara' adalah aturan penentu atas sah atau tidak sah suatu pernikahan. Peraturan ini merupakan hasil dari rumusan para ulama mazhab dalam fikih sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah, yaitu: adanya ijab qabul, adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali, dan ada dua orang sebagai saksi;

2) Peraturan tawsiqy adalah peraturan tambahan yang bertujuan agar pernikahan tercatat dalam suatu akta yang legal diterbitkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan dilakukannya pencatatan nikah, negara bisa melindungi pasangan suami istri yang menikah dari upaya negatif yang akan dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Kendati pernikahan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan aturan agama tanpa dokumen resmi dianggap sah, akan tetapi kembali pada pendapat Syekh Jad al Haq Ali "peraturan tawsiqy" yang menegaskan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh semua umat islam yang melakukan pernikahan yang berfungsi untukantisipasi apabila diperlukan dalam urusan dengan pengadilan.

Legitimasi nikah siri dari aspek perspektif fikih membuka celah praktek nikah siri dalam masyarakat. Dengan tidak dicatatkannya suatu pernikahan akan berdampak pada jaminan kepastian hukum, terlebih untuk perempuan dan anak yang akan dilahirkan dari adanya nikah siri tersebut. Upaya rekonseptualisasi rukun dan syarat pernikahan yang telah dilakukan adalah untuk menghapus praktek nikah siri.

Konsep Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Hal ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satusatunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampaisampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama

a. Hukum Negara Mengenai Anak

Anak adalah pewaris dan pelayat masa depan bangsa. Tetapi dalam kenyataannya, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

1) Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2): Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

2) Menurut UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3) Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (convention on the right of the child) tahun 1989 sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undangundang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

4) Pengertian anak dalam UndangUndang Dasar 1945 Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan.

Pengertian anak menurut UndangUndang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah social yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 1 ayat(5) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6) Status Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam pandangan Islam, Nikah siri tetaplah sah karena dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah bila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan tersebut, yaitu adanya wali, dua orang saksi, ijab dan qobul, sedangkan nikah siri adalah pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Islam, namun pernikahannya atau pihak calon suami-istri tidak tercatat dalam pencatatan agama, seperti KUA atau Kantor Catatan Sipil. Pelaku nikah siri pun tidak dianggap sebagai seseorang yang berdosa, pelaku asusila, pelaku maksiat (karena kumpul kebo/zina) atau pelaku kriminal sehingga dengan mudah mereka mendapatkan hukuman dari negara atau dijatuhi hukum sanksi-sanksi lain. Pasalnya seseorang bisa dikatakan melakukan ma'siat atau berdosa bila melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu perbuatan-perbuatan haram.

Di UUD juga telah mengatur tentang pernikahan warga negara terutama tentang pencatatan nikah, yang berbunyi :

a. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mut'ah atau kawin kontrak.

b. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selamalamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.

Nikah siri dalam kenyataannya memiliki banyak keburukan daripada kebaikannya, sudah seharusnya masyarakat diberikan edukasi kalau dalam nikah siri ini yang sangat dirugikan adalah perempuan dan anak. Nikah siri yang menurut hukum negara tidak sah ini menyebabkan perempuan dan anak tidak bisa memperoleh haknya. Misalnya terkait harta gonogini apabila suatu saat terjadi perceraian sebab apapun yang terjadi perkawinan itu akan dianggap tidak pernah ada dan terjadi oleh hukum.

Dalam pandangan sosial, laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan siri seringkali dianggap melakukan kumpul kebo.¹⁹ Karena pada dasarnya dalam pandangan sosial, seorang perempuan dan laki-laki sebagai pelaku pernikahan siri tersebut tinggal sebatas tidak adanya ikatan perkawinan sah karena tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah sebagai pelaksanaan dari pencatatan suatu perkawinan.

Dimana dalam suatu masyarakat terdapat struktur meaning yang bisa pula dimaknai dengan common value, demikian Weber mengemukakan sebuah konsep. Ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan warga masyarakat tidak akan bisa lepas dari meaning atau value yang ada dan berlaku dalam suatu masyarakat tersebut. Selanjutnya Weber juga menjelaskan bahwa tindakan individu pada dasarnya memiliki tujuan-tujuan khusus.

Hal tersebut merupakan wujud dari suatu upaya untuk memahami sebuah tindakan serta sekaligus upaya memahami tujuan atas tindakan tersebut. Sehingga dalam memahami sebuah tindakan masyarakat itu sudah seharusnya memahami konteks meaning atau value dalam budaya masyarakat itu sendiri.

Nikah siri dilakukan sudah pasti ada sebab yang terkandung, seperti pernikahan jangan sampai diketahui istri sah atau istri pertama. Dalam hukum Islam, apabila perkawinan sudah terpenuhinya rukun perkawinan, yaitu dengan adanya wali, ada ijab dan kabul, serta hal yang menghalangi tidak ada menurut agama maka perkawinan tersebut dinyatakan sah.

UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku.". Selanjutnya, berdasarkan PP No. 9/1975, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) bagi yang beragama Islam

dicatatkan di Kantor Urusan Agama, untuk selain Islam dicatatkan pada kantor Catatan Sipil. Mengenai urusan anak, adalah anak sah menurut hukum agama. Tetapi, karena perkawinannya belum sah menurut UU 1/1974, yang artinya belum diterbitkannya akta nikah yang sah dan legal, maka anak yang lahir dari nikah siri tersebut tidak punya bukti yang sah menurut hukum di Indonesia. Permasalahan lain yang muncul adalah dalam hal urusan waris, akan sukar untuk membuktikan dalam pengertian ia tidak punya alat pembuktian yang sah.

Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan; “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan ayat (2) menyebutkan; “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.”

Jadi jelas disini menurut KHI dan UU Perkawinan Indonesia, nikah siri adalah tidak sah karena melanggar peraturan perundangan di Indonesia dan tidak sesuai dengan hukum. Hukum Islam tentang perkawinan sendiri sudah lama dilaksanakan jauh sebelum adanya peraturan yang mengharuskan pelegalan catatan akta nikah, sehingga sangat sulit untuk membendung ombak perkawinan siri yang marak terjadi di masyarakat. Meskipun dalam hal ini masih saja menjadi sebuah problematika yang terkait hak perempuan dan si anak yang seringkali menjadi pertanyaan mendasarnya.

Di Indonesia sebenarnya telah ada peraturan yang secara legal sebenarnya sudah bisa menjadi ukuran suatu perkawinan itu sudah sah atau belum. Antara lain secara yuridis adanya usaha untuk melindungi perempuan dari berbagai perilaku ketidakadilan yang sudah diakomodir dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Majelis PBB tanggal 18 Desember 1948. selanjutnya deklarasi ini dijelaskan dengan lebih rinci melalui konvensi PBB tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi pada perempuan yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 1979. Selebihnya di tingkat lokal atau negara yang sudah meratifikasi DUHAM, juga konvensi PBB harus menjelaskan selanjutnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing. Dalam hal ini Indonesia juga turut meratifikasi, sehingga dijabarkan kemudian sesuai kebutuhannya.

Nikah siri yang sudah memenuhi syarat pernikahan menurut agama adalah sah dan memiliki legitimasi hukum agama sesuai Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama” berarti pernikahan siri tersebut diperbolehkan dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Di sisi lain, UU 1/1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah pernikahan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan agama dan kepercayaan pengantin serta dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu nikah siri menurut UU Perkawinan dinyatakan tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibat hukum dari nikah siri adalah apabila terjadi masalah di kemudian hari maka tidak akan mendapatkan jaminan hukum untuk para pihak, karena negara menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada karena tidak ada bukti pencatatan perkawinan. Dalam hal ini yang akan menjadi korban adalah perempuan dan anak.

Nikah siri dalam perspektif KHI dan UU Perkawinan Indonesia jelas dinyatakan sebagai suatu perkawinan yang tidak sah dan bersifat melanggar hukum, oleh karena itu maka akibat

hukum yang ditimbulkan dari nikah siri sangat jelas dan yang paling dirugikan atau yang menjadi korban atas perbuatan nikah siri ini adalah perempuan dan anak yang dilahirkan.

Undang-Undang (UU) Perkawinan di Indonesia dalam Pasal I merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan Pasal I di atas dapat kita simpulkan beberapa hal, yaitu:

Pertama: digunakannya kata "seorang pria dengan seorang wanita" mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang mulai dilegalkan oleh beberapa negara.

Kedua: digunakannya ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".

Keliga: dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mul'ah dan perkawinan lahil.

Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU Perkawinan tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhaan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghailizhaan merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan UU Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghaaliizhaan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Akibat Hukum Perkawinan Siri menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Seorang perempuan akan menanggung akibat hukum seperti dalam hal apabila terjadi perceraian atau perpisahan dalam nikah siri maka perempuan tersebut tidak akan bisa menuntut harta bersama yang didapatkan selama terjadinya pernikahan siri tersebut, karena tidak ada bukti

adanya suatu perkawinan. Demikian pula, seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak bisa menuntut hak waris kepada ayahnya karena secara legalitas hukum anak tersebut tidak mempunyai bukti bahwa dia adalah ahli waris disebabkan karena perkawinan orangtuanya tidak dapat dibuktikan dengan tercatatnya perkawinan tersebut yang dalam hukum dinyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada.

a. Problem Hukum

Nikah siri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sanksi yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang ketentuan pidana, relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan.

b. Problem Agama

Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan siri yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan madlarat yang lebih besar.

Di Indonesia baik Undang Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menghamskan pencatatan perkawinan. Dalam Undang Undang Perkawinan dikatakan dalam Pasal 2 ayat (1) perkawinan bam dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, pada ayat (2) dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Pencatatan perkawinan ini dalam Penjelasan Umum sub 3 Undang Undang Perkawinan merupakan salah satu asas perkawinan, yaitu asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Perkawinan?' Dijelaskan pula bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 yang mengatur untuk ketertiban perkawinan bagi orang Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan pada ayat (2) dikatakan bahwa pencatatan itu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pegawai Pencatat Nikah menurut Undang Undang ini adalah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga administrasi yang bergerak dalam bidang agama.²³ Berdasarkan ketentuan ini maka perkawinan belum dianggap sah secara hukum positif bila belum dicatatkan. Namun demikian ada dua pendapat mengenai maksud dari Pasal 2 ayat (2) ini.

Perkawinan di bawah tangan dikenal juga dengan istilah kawin siri. Kata siri dalam istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang berarti rahasia. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah biasa umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (jahri).

Menurut Idris Ramulyo, perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang Undang Perkawinan. Prof. Wahyono Darmabrata, berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan mengabaikan syarat dan prosedur undang-undang, dapat terjadi tidak dilakukan di depan KUA, tetapi dilakukan di depan Pemuka Agama. Perkawinan demikian dapat diartikan sebagai iktikad untuk penyelundupan ketentuan negara yang tertuang dalam undang-undang. Sedangkan M. Yahya Harahap mengartikan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Happy Susanto, perkawinan di bawah tangan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat tapi . tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Pegawai Pencatat Nikah, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.

Perkawinan di bawah tangan sampai saat ini masih terjadi di Indonesia. Pelaku perkawinan di bawah tangan ini bukan dari kalangan berpendidikan rendah dan ekonomi lemah saja, juga dari kalangan yang berpendidikan dan ekonomi menengah ke atas. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan ini beragam seperti untuk menghindari perbuatan zina, sehingga harus disegerakan perkawinannya, dan faktor ekonomi. Mempelai tidak sanggup membayar biaya proses pencatatan perkawinan. Pada umumnya mereka tidak begitu memperdulikan kesahan perkawinan tersebut dilihat dari hukum negara, yang terpenting sah menurut agama dan kepercayaannya itu. Selain kedua alasan tersebut di atas ada juga yang melakukan nikah siri agar dapat melakukan poligami karena calon mempelai pria tidak mendapat izin dari isterinya sebagaimana diamanatkan undang-undang. Dapat juga terjadi karena salah satu pihak masih terikat perjanjian dengan tempatnya bekerja tentang larangan menikah sampai batas waktu yang telah ditentukan perusahaan tersebut. Suami yang sedang dalam proses perceraian dengan isterinya dan yang beranggapan pencatatan perkawinan bukan merupakan perintah agama.

Undang Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan di bawah tangan, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 2 ayat (2) undang undang ini mensyaratkan pencatatan

perkawinan. Sehingga perkawinan di bawah tangan tidak sah menurut hukum negara walaupun sah menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan ini bukan merupakan perbuatan hukum karena tidak mengikuti hukum yang berlaku sehingga perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan pencatatan perkawinan, namun hanya untuk ketertiban administratif saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menganggap sah perkawinan di bawah tangan jika sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Begitu juga dengan Rancangan Undang Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan, bahkan bila melangsungkan perkawinan dan tidak dicatatkan akan terkena sanksi pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Perkawinan di bawah tangan atau nikah siri ini karena tidak sah menurut hukum negara tentu membawa akibat hukum, terutama sangat merugikan isteri dan anak. Adapun akibat hukum dari perkawinan ini adalah perkawinan ini dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil, sehingga seakan-akan perkawinan itu tidak pernah terjadi. Akibat dari tidak sahnya perkawinan ini maka :

- a. Isteri bukan merupakan isteri sah, sehingga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, harta gono gini juga harta warisan.
- b. Anak bukan merupakan anak yang sah. Karena menurut Pasal 42 Undang Undang perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya pada Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga anak kehilangan hak atas nama atau nasab bapaknya, nafkah lahir maupun batin, tempat tinggal, pendidikan, dan warisan jika bapaknya meninggal dunia. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Hal ini akan berdampak pada jiwa anak karena ia dianggap anak luar kawin, apalagi jika ayah tidak mau bertanggung jawab dan tidak menjalankan fungsinya sebagai bapak.

Dari uraian di atas jelas terlihat kerugian-kerugian yang dialami oleh isteri dan anak pada perkawinan di bawah tangan. Perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun dan syarat sahnya perkawinan, namun berdasarkan ijtihad dapat dikatakan sebagai syarat sahnya muamalah, merujuk pada Q.S. al-Baqarah (2): 282, sehingga dapat dikatakan pencatatan ini wajib hukumnya. Jika dilihat dari mudharat yang ditimbulkan akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan maka pencatatan perkawinan sangat penting dan sangat dianjurkan untuk dilakukan agar hak-hak isteri dan anak dapat terlindungi dan terpenuhi.

Mengingat pentingnya akta nikah sebagai alat bukti telah terjadi pernikahan yang sah bagi suami isteri terutama isteri dan anak, bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya hukum Islam memberi jalan keluar dengan melakukan itsbat nikah. Itsbat nikah adalah penetapan

perkawinan oleh Pengadilan Agama tentang keabsahan perkawinan suami isteri yang perkawinannya tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan.

Itsbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Pengajuan itsbat nikah ini menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam terbatas untuk hal-hal:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No.1 tahun 1974.

Ketentuan itsbat nikah ini juga diatur dalam Rancangan Undang Undang Hukum Terapan Peradilan Agama namun alasan pengajuan its bat nikah lebih sempit daripada ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam RUU ini alasan pengajuan itsbat nikah hanya karena hilangnya Akta Nikah dan Kutipannya. Kemudian dalam Ketentuan Peralihan Pasal 151 ditentukan untuk perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini wajib dilakukan itsbat nikah ke Pengadilan selambat-lambatnya 5 tahun setelah terjadinya perkawinan. Ketentuan ini sangat memberatkan karena itsbat hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang menikah lima tahun sebelumnya. Bagaimana dengan pernikahan yang dilakukan lebih dari lima tahun yang lalu? Sebaiknya kata-kata " ... selambat-lambatnya 5 (lima) setelah terjadinya perkawinan" diubah menjadi " ... selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak peraturan ini diundangkan". Sehingga dapat menolong pihak-pihak yang melakukan nikah siri untuk memperoleh kepastian dan kekuatan hukum perkawinannya.

Nikah siri atau nikah di bawah tangan karena tidak dicatatkan pada Pegawai Peneatat Nikah maka tidak sah secara hukum negara namun sah menurut hukum agama bila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan. Akibat dari tidak sahnya nikah siri menurut hukum negara dan karena tidak dicatat maka perkawinan ini dianggap tidak ada maka nikah siri ini sangat merugikan bagi isteri dan anak.

Baik isteri maupun anak tidak dapat menuntut hak-haknya melalui Pengadilan apabila terjadi perceraian. Isteri tidak dapat menuntut hak nafkah, tempat tinggal, harta gono gini dan juga harta waris dari suaminya. Begitu juga anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, ia tidak mempunyai hak nasab, nafkah, pemeliharaan dan pendidikan dari ayahnya juga hak waris atas harta peninggalan ayahnya

Untuk mengatasi hal ini Islam memberi jalan keluar yaitu dengan cara mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga nikah siri ini menjadi tercatat dan mempunyai kepastian dan kekuatan hukum.

PENUTUP

KESIMPULAN

Nikah siri menurut hukum positi adalah Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri antara lain; nikah sirih dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak, karena adanya hubungan terlarang, seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain, menghindari dosa (zina), pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial, tidak mendapat izin dalam berpoligami, pasangan tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum, untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja, untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelitbelit, karena alasan nikah beda agama, dan masih banyak faktor lain.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan sebagainya.

Sahnya perkawinan telah diatur di dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam rumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama jadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan. Perkawinan yang telah sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka Negara harus memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut, dalam kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Maloko , M. Thahir. Nikah Sirri Preseptif Hukum Islam, Vol. 1 No. 2 Desember 2014.

Aisyah Arsyad. (2017), "Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memapankan Sistem Patriarki", dalam M. Nabel (ed.). Muslim Subjectivity: Spektrum Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani

Sulaiman Rasjid. (2016). Fiqih Islam 73. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Jurnal :

Rahmalia, Putri. Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp), Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, 2017.

Moh. Amin. "Dualisme Hukum Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 42 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)". Jurnal Studi Keislaman. Vol. 15 Nomor 1 Juni 2015.

Siti Aminah. "Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri)". Cendekia. Vol. 12 Nomor 1 Januari 2014.

Zeni Lutfiyah, dkk. "Perkawinan Siri dalam Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebagai Upaya Preventif Terhadap Disharmoni Sosial Dalam Masyarakat (Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia)". Jurnal Yustisia. Edisi 91 Januari-April 2015.

Dasar Hukum :

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.